

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МНОГОАСПЕКТНОСТЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ У СТУДЕНТОВ В ДИНАМИКЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Азимова Машхурахон Ходжиевна

доцент государственного образовательного учреждения «Ходжандский государственный университет имени академика Бабажана Гафурова»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11562216>

Аннотация. В данной статье раскрыто содержание совершенствования коммуникативной толерантности у студентов. Приведены нормативно-правовые документы, касающиеся системы высшего образования.

Ключевые слова: международные исследования, толерантность, студент, преподаватель, коммуникация, совершенствование, механизм, стратегия.

Annotatsiya. Ushbu maqola talabalarda kommunikativ bag'rikenglikni takomillashtirish mazmunini ochib beradi. Oliy ta'lim tizimiga oid me'yoriy-huquqiy hujjatlar taqdim etilgan.

Kalit so'zlar: xalqaro tadqiqotlar, bag'ikenglik, talaba, o'qituvchi, kommunikatsiya, takomillashtirish, mexanizm, strategiya.

Abstract. This article reveals the content of improving communicative tolerance among students. Regulatory and legal documents relating to the higher education system are presented.

Key words: international studies, tolerance, student, teacher, communication, improvement, mechanism, strategy.

За истекшие годы активного развития всех сфер человеческой независимости Правительством Республики Таджикистан принят широкий спектр законов и нормативно-правовых документов в области образования. В их числе Закон Республики Таджикистан «Об образовании» в новой редакции, Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 года, Среднесрочный план развития высшего образования на 2018-2020 годы, которые определили государственную политику в области образования, в частности, и высшего образования. Так, согласно принятым стратегическим документам, «высшее образование должно быть сбалансировано с другими уровнями, отражая потребности рынка труда» [1].

Далее в Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 года отмечается, что «уровень поставленных перед системой «Региональные аспекты устойчивого развития профессионального образования: вызовы и перспективы» образования задач требует в полной мере реализации намеченных планов, что связано с определением педагогических возможностей, не позволяет ей в полной мере выполнять функцию ключевого ресурса социально-экономического развития страны и повышения благосостояния граждан» [1].

В данном стратегическом документе в приоритетах развития впервые отмечена необходимость повышения финансовой устойчивости и эффективности в секторе образования, а в основных направлениях действий – внедрение прозрачной системы финансирования, государственной поддержки учебных заведений, в частности, высших учебных заведений, на основе результатов оценки их деятельности, так как в ранее принятой Национальной стратегии развития образования до 2020 года отмечалось,

что «несмотря на поддержку Правительства Республики Таджикистан и ежегодный рост бюджетного финансирования, в системе высшего профессионального образования продолжают развиваться негативные тенденции и имеются проблемы» [2].

Кроме того, в области повышения устойчивости и эффективности в секторе образования внедрение механизма по результатам, т.е. включения процедур обеспечения результативности программ развития образования, в том числе через внедрение механизмов

В Национальной стратегии развития образования Республики Таджикистан на период до 2030 года намечены стратегические приоритеты развития высшего профессионального образования. Изученный нами опыт развития и совершенствования толерантности у студентов в европейских, российских, таджикостанских и казахстанских высших образовательных учреждениях показал, что рассматриваемая нами проблема весьма актуальная в современных условиях и требует детального исследования. Поскольку системы высшего образования в названных странах самостоятельны и перспективны в плане государственной политики и в них происходит постепенный переход к внедрению цифровых методов обучения, что предполагает «результативное образование». Внедрение новых инновационных подходов в высшем образовании стимулирует более рациональное их использование в системе высшего профессионального образования.

Кроме того, на рост человеческого капитала в контексте профессионального образования влияет реаллокация, включающая смену навыков, умений, профессионализма и образовательного капитала. Знания, умения и навыки приобретают многоаспектность с широким внедрением в систему высшего образования инновационных и цифровых технологий. Как экономическая категория реаллокация отражает систему взаимоотношений субъектов образовательного процесса в аспекте распределения и использования человеческого капитала, особенно, его образовательного компонента.

Ярким примером реаллокации человеческих ресурсов в Республике Таджикистан являются процессы, связанные с обучением студентов с учётом передового педагогического опыта и с изменением геостратегической картины мира, которая сместила приоритеты в стратегиях развития стран мира, сообществ и человечества в целом.

Вместе с тем рост значения такой мегатенденции современности как цифровизация способствовало объединению сложных, долгосрочных процессов изменений с огромными масштабами и последствиями.

В свою очередь, глобализация и цифровизация повлекли за собой ряд преобразований, которые мы условно разделили на три основные группы:

демографические изменения, такие как нарушение баланса между возрастными группами (Европа), мобильность населения (Центральная Азия);

технично-экономические изменения, такие как цифровые технологии, ускорение технологических процессов с одновременным ростом их сложности, управление экономическими процессами, основанное на автоматизированном анализе больших данных искусственным интеллектом, новые формы работы и т.д. (Российская Федерация, Южная Корея, Япония, Китай и др.);

социальные изменения, такие как необходимость достижения целей устойчивого развития, стремление к балансу между работой и личной жизнью, толерантность и инклюзия (Сингапур, Финляндия, Российская Федерация Таджикистан, Казахстан и др.).

Перечисленные изменения оказали существенное влияние на глобальные и региональные системы образования, при этом воздействие внешних факторов варьируется в зависимости от географических и социально-экономических условий каждого государства и региона. В свою очередь, рынки труда оказывают непосредственное влияние на векторы развития образовательной системы.

За последние годы произошло ее существенное обновление, например, благодаря внедрению цифровых технологий, реализации целей устойчивого развития, а также концепции обучения на протяжении всей жизни, особое место отводится: гибкости содержания, функций, моделей, места и времени доставки контента; индивидуализации образования и повышению роли неформального образования; включению в программы обучения широкого спектра научных достижений в области педагогической науки и дифференцированных подходов; преобразованию культуры знаний и цифровизации высшего образования; применению новых медиальных ресурсов; прогнозированию набора компетенций будущего педагога; доминированию тематики, связанной с цифровыми технологиями (например, безопасность данных, промышленность 4.0), устойчивым развитием системы высшего образования и т.д.

Увеличение объема информации, быстрое устаревание знаний и неумение оперативно их применить в процессе профессиональной деятельности привело к дисбалансу спроса и предложения на рынке труда, где важными факторами, стимулирующими развитие концепции обучения на протяжении всей жизни, является востребованность квалифицированных педагогических кадров.

Согласно определению Европейской комиссии, обучение на протяжении всей жизни включает в себя «любое обучение на протяжении всей жизни, которое служит улучшению уровня знаний и умений, навыков и квалификаций. Такой рост компетенций должен происходить с точки зрения личной, гражданской, социальной и профессиональной перспективы» [3]. Эта концепция подразумевает развитие желания и способности к самообразованию для решения новых задач в мире труда и социальной сфере. Данный процесс происходит с помощью как формального, так и неформального образования, и обучения.

Принцип обучения на протяжении всей жизни определяется взаимодействием между дошкольным, школьным, профессиональным и академическим образованием и желанием личности саморазвиваться. Каждый из уровней системы образования стремится эффективно выполнять свои функции и удовлетворять ожидания участников образовательного процесса. Зачастую рынок труда и векторы развития социокультурной среды стимулируют разработку и внедрение новых моделей взаимодействия между уровнями образования.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) представила исследование «Образование в 2022 году», в рамках которого она изучила системы образования 45 стран. За последние два десятилетия в странах, охваченных исследованием, резко возросла доля молодых людей (в возрасте 24–34 лет), получивших высшее образование или высокую профессиональную квалификацию: так в 2000 году их было 27%, в то время «Региональные аспекты устойчивого развития профессионального образования: вызовы и перспективы» как в 2021 году уже 48%. Это связано с растущим спросом на компетенции, которые дает академическое и высшее профессиональное образование, а также с представлением людей о том, что более высокий уровень образования связан с

положительными результатами на рынке труда и экономическими и социальными преимуществами [4]. Однако не все европейские страны имеют высокий процент выпускников вузов и высших профессиональных учреждений. Так, например, доля этой группы в Германии составила 36% в 2021 году (22% в 2000). В образовании Германии наметились две тенденции: «профессионализация в высшем образовании» и «академизация профессионального образования» [5], каждая из которых ведет к сближению профессионального и академического образования.

Дуальные и триальные программы обучения в вузе являются гибридными моделями, сочетающими в себе преимущества как профессионального, так и академического обучения. Взаимное дополнение практического опыта работы на предприятии научными знаниями оптимально готовит студентов к требованиям современного профессионального мира. Основой сотрудничества между высшим образованием и неуниверситетскими учебными заведениями (предприятия и школы профессионального обучения) является согласование учебных программ. Этапы теории и практики согласованы друг с другом по содержанию и скоординированы по времени. Существует множество форм чередования тренировок и учебы в высшем образовательном учреждении (блоковые, месячные процессы цифровизации всех сфер жизнедеятельности также являются приоритетной сферой развития Европы. Так, в марте 2022 года Европейским Советом и Европейским Парламентом было принято предварительное соглашение по программе «Навстречу цифровому десятилетию». Это решение направлено на укрепление цифрового лидерства Европейского Союза путем продвижения инклюзивной и устойчивой цифровой политики. Были определены конкретные цели в области развития цифровых компетенций, безопасной и устойчивой цифровой инфраструктуры, цифровой трансформации предприятий и оцифровки государственных услуг [5].

Цифровизация рассматривается как ключ к управлению многими трансформациями. Синергия цифровых технологий и технологий устойчивого развития может привести если не к решению проблем с изменением климата, то хотя бы к снижению негативного воздействия на окружающую среду. Специалисты видят в процессах декарбонизации (снижение количества выбросов парниковых газов) и цифровизации огромные шансы для европейских компаний. Однако цифровая трансформация и последовательная защита климата требуют создания соответствующих социально-экономических условий, в том числе инвестирования и стимулирования развития таких технологий, как: аккумуляторные технологии, особенно, в области электромобильности; цифровые технологии (облако, искусственный интеллект, квантовые вычисления); биотехнологии и неэкологические технологии; технологии преобразования парниковых газов в «полезную» энергию; технологии переработки отходов; полупроводниковые технологии; технологии Power-to-X для хранения излишков электроэнергии из возобновляемых источников энергии; цифровая инфраструктура и технологии стандарта 6G и т.д.

Все эти процессы не могут обходиться без коммуникации личностей, связанных с различными сферами человеческой деятельности.

Перечисленное выше ещё раз доказывает многоаспектность совершенствования коммуникативной толерантности у студентов в рамках интеграции различных дисциплин: педагогики, психологии, экономики, социологии, философии, истории и т.д. Поскольку только синтез антропологического, компетентного, деятельностного, комплексного, личностно-ориентированного, акмеологического и аксиологического подходов позволит

добиться педагогу поставленной перед собой цели, а значит обеспечится подготовка квалифицированных кадров для системы образования.

Литература

1. Постановление Правительства Республики Таджикистан № 636 «Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 года» от 1 декабря 2016 года.
2. Закон Республики Таджикистан № 1004 «Об образовании» от 22 июля 2013 года.
3. <https://www.etf.europa.eu/sites/default/files/m>
4. <https://sberuniversity.ru/edutech-club/pulse/trendy/21642/>
5. <https://www.giz.de/en/downloads/giz2023-ru-1st-regional-scientific-conference-publication.pdf>